

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212627>

ЛЯШЕНКО Лариса,

кандидат педагогічних наук,
доцент, кафедра іноземних мов
природничих факультетів,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ПЕРЕТВОРЕННЯ АРХЕОЛОГІЇ В ТОЧНУ НАУКУ НА ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація. *Людство сьогодні досягло кризи і здійснює вхід у невідоме майбутнє. У 1991 році світ мало що знав про Україну та українців. Все змінилося в 2022 році, коли через героїчний опір агресії з боку росіян Україна стала об'єктом глобального зацікавлення. Ми викладаємо студентам англійську мову й маємо потребу в поясненні всієї правдивої Prehistory носіїв українських генів з часів неоліту, а не з моменту заснування Києва. Ми стежили за успіхами світової науки у прогресі археології Близького Сходу і Європи, накопичивши нові дані про участь українців у формуванні індоєвропейської мовної сім'ї. Стаття містить пояснення хмарного механізму формування цієї сім'ї разом з аналізом недоліків висвітлення нашої Prehistory в працях науковців Заходу. Ми пропонуємо розвиток філософії мови на основі використання відкриттів ноонаук (мудронаук).*

Ключові слова: *криза людства, потреба у правдивій Prehistory, нооархеологія як точна наука, індоєвропейська мовна сім'я, моделі її формування, хмарногова теорія, досягнення і недоліки «західної» археології, ноофілософія мови*

Larysa Lyashenko. THE IMPACT OF THE TRANSFORMATION OF ARCHAEOLOGY INTO AN EXACT SCIENCE ON LINGUISTIC RESEARCH IN UKRAINE

Abstract. Humanity has reached a crisis today and is entering an unknown future. In 1991, the world knew little about Ukraine and Ukrainians. Everything changed in 2022, when, due to heroic resistance to aggression by the Russians, Ukraine became an object of global interest. We teach English to students and need to explain the entire true Prehistory of the carriers of Ukrainian genes since the Neolithic, and not since the founding of Kyiv. We followed the successes of world science in the progress of archaeology of the Middle East and Europe, accumulating new data on the participation of Ukrainians in the formation of the Indo-European language family. The article contains an explanation of the cloud-tag mechanism of the formation of this family along with an analysis of the shortcomings of the coverage of our Prehistory in the works of Western scientists. We propose the development of the philosophy of language based on the use of discoveries in noosciences (wisesciences).

Keywords: crisis of humanity, the need for true Prehistory, neoarchaeology as an exact science, Indo-European language family, models of its formation, cloud-tag theory, achievements and shortcomings of "Western" archaeology, noophilosophy (wisephilosophy) of language

1. Вступ

Актуальність і новизна статті полягають у врахуванні для сфери мовознавства найновіших досягнень світової археології як молоді точної науки. Стаття скерована на створення не міфологічної, як це було в минулому, а заснованої на інструментальних вимірах і правдивої долітописної історії (надалі — Prehistory) українського народу за період десятків тисяч років. Ми стежили за світовим науковим прогресом і зраділи тій обставині, що вказана можливість з'явилася вже у XXI ст., коли археологія позбавилася головних

недоліків і стала справжньою сучасною точною наукою. Це пояснюється використанням ізотопних та кількох інших засобів вимірювання віку артефактів та секвенування ДНК й інших білків їх органічної складової.

Вже накопичені в світі факти дають нам змогу ліквідувати багато «білих плям», знищити ворожу брехню про наше минуле, навести незаперечні докази того, що наші пращури внесли надзвичайно вагомий внесок у «прогрес людства». Так сталося, що ми цікавилися успіхами світової археології на відомих мовах в усіх доступних джерелах, що дає змогу запропонувати цілком новий матеріал, про який не писали історики й археологи України, які помилково вважають, що наша історія повинна розпочинатись з Київської Русі, ігноруючи феноменальні досягнення Трипільської культури і більш віддалених часів (прикладом помилок є твори [1; 2] та ін.).

Мета нашої статті — надання читачам результатів нашого вивчення сучасної глобальної революції в сфері гуманітарних знань, зокрема, в аспекті перетворення археології в комплексну точну науку і врахування цього процесу для світоглядного та інтелектуального прогресу в розвитку модернізованої філософії мови. Наш безпосередній фаховий обов'язок полягав у викладанні англійської мови студентам природничих факультетів провідного в Україні Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основою успішного спілкування з цим особливим за їх знаннями і потребами контингенту студентів могла бути наша достатня обізнаність у внеску сучасних точних наук у вирішення лінгвістичних проблем, що стосуються походження українців та їх мови як важливої частини всього індоєвропейського світу.

Безпосереднє **завдання** полягає у використанні новітніх археологічних та інших досягнень для пропозиції цілком нового *хмарнотегового механізму* появи і поширення мало не на всю Євразію *індоєвропейської мовної сім'ї* (надалі — ІЄМС), що не потребує збройної експансії, геноцидів, знищення і підкорення народів. Цей процес здійснили наші безпосередні генетичні пращури, а загалом ми пропонуємо назвати його «першим одуховлення Ното», адже в основі цього лежить перехід від канібалізму до гуманізму. Подібні новітні знання не тільки можуть зробити внесок у розвиток філософії мови, а й сприяти зміцненню психологічної стійкості молоді України, розширенню наукових засад формування їх національної самосвідомості.

Методи, джерела, головні результати, висновки

Методи полягають у комплексному поєднанні успішних класичних підходів, засобів і алгоритмів з тими, які надають нам власні відкриття в новітніх ноонауках, які залишаються цілковито невідомими на Заході через дивну редакційну «заборону» слів з префіксом «ноо-» в усіх сучасних світових виданнях Science & Arts.

Використані джерела дуже різноманітні, але серед них головну увагу ми звертали на публікації за останні рік-два. Їх не використовують всі програми Штучного інтелекту, що оперують матеріалами з енциклопедій і мало допомагають у вивченні того, що має назву «фронт сучасних знань». Ми звернулися до багатьох джерел з різноманітних наук, але зможемо вказати малу

частину — тільки тих найновіших, найбільших і найвпливовіших, що стосуються тематики статті.

Отримані результати полягають в аналізі основних етапів розвитку мовної компаративістики, пропозиції десятків варіантів «колиски» ІЄМС і моделей формування індоєвропейської культури з акцентуванням світових археологічних досягнень останніх років. Найновіші відкриття надали нам змогу відтворити процес участі носіїв українських генів у «тофлерівських цивілізаційних хвилях», сформувати детальну картину трансформації Трипілля у велику економічну зону *Великого Трипілля (ВТ)* між Карпатами й Північним Казахстаном, десятки впливів якої за період у багато століть мали безпосереднім наслідком появу індоєвропейської мовної сім'ї та відповідної культури. Вказано на причини зникнення ВТ і формування того розподілу архетипів і мов, що зберігається й зараз.

Висновки пояснюють витoki непоправних недоліків «західної гібридної моделі появи ІЄМС 2023 р.» і пропонують кілька можливих напрямів досліджень, які дадуть великі позитивні результати у створенні правдивої Prehistory всієї Євразії в великим наголосом на феноменальний внесок носіїв українських генів у соціальний, технологічний і культурний прогрес усього людства. Це важливо для національної самоідентифікації молоді України та підвищення її рейтингу в світовій шкалі. Саме тому ми пропонуємо розміщення матеріалу в напрямі «Філософія мови».

2. Виклад головних результатів

2.1. Короткий огляд лінгвістичних досліджень в Україні на прикладі досягнень Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

Відновлення незалежності України в 1991 році зумовило значні зміни в тематиці і спрямуванні мовознавства, формуванні розриву з ідеологізованими засадами цих досліджень у радянський період та об'єктивно-національними й критичними аналізами сучасної української та світової лінгвістики.

В мовній тематиці працювали практично всі провідні ЗВО, чимало різноманітних НДІ й департаментів міністерств, але науковим лідером ми вважаємо Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Інформаційна революція докорінно змінила світові засади створення, опрацювання і поширення наукових публікацій, що полегшило нам вивчення наукового доробку цього Інституту. В Інтернеті ми розшукали найпотрібніше для нас — праці науковців за останні роки, адже нас цікавив процес впливу на світову та українську лінгвістику феноменальних відкриттів археологів та істориків світу після 2015 року, на який припав початок поступового перетворення археології та історії в сучасні й перспективні точні науки (того року отримала перші дані про ДНК неандертальців).

З усього загалу доступних публікацій працівників Інституту мовознавства ми віддали першість працям двох корифеїв — докторам і член-кореспондентам НАН України Григорію Петровичу Півтораку та Олександрю Онисимовичу Тараненку. З усіх їх численних публікацій у часописі «Мовознавство» нас найбільше зацікавили ті узагальнено-підсумкові статті [3-6], які є підстави

вважати спробою розглянути та пояснити читачам мало не все найважливіше, що було виконано ними та іншими науковцями України за багато років.

З певним (хоч і передбачуваним розчаруванням) через аналіз текстів вказаних та інших публікацій ми відзначили обмеження зони досліджень Інституту мов: 1) у часі — період з часів формування Київської Русі до сьогодення; 2) у просторі — українські землі й східні терени появи «слов'янського світу».

Ми не зустріли згадок про долітописні (тобто *Prehistory*) витоки української мови з часів палеоліту та про всі досягнення зарубіжної археології в формуванні правдивої картини внеску носіїв українських генів у головні технологічні та світоглядні досягнення всього людства у його соціальному прогресі. Це обмеження ми вважаємо помилковим і тимчасовим, яке буде ліквідоване у найближчі роки. У власних дослідженнях ми не вводили якихось припущень чи обмежень і керувалися поглибленим моніторингом світових наукових і технологічних досягнень.

2.2. Опис головних результатів у дослідженні історії українців та їх мови

Основою наших особистих здобутків стало наукове спілкування з керівником нашої кандидатської дисертації з порівняльної педагогіки, доцентом і кандидатом фізико-математичних наук К. В. Корсаком — універсальним науковцем-винахідником з багатьма сотнями наукових праць. Ми взяли участь в діяльності організованого ним незалежного об'єднання освітян України з назвою «Київський клуб АНТИКОЛАПС». Клуб продовжив в українських умовах роботу усім відомого Римського клубу, але орієнтувався на залучення не тільки політології та економіки, а й практично усіх «найновіших знань людства». Наслідком була велика серія колективних праць з багатьма винаходами та інноваціями, хороше загальне уявлення про які читачі отримують зі статті [7]. Наші філологічні знання виявилися корисними в тих публікаціях Київського клубу «Антиколапс», що стосувалися формування індоєвропейської мовної сім'ї.

У цій точці викладу нам слід активізувати рух до досягнення проголошеної у назві статті мети і вказати найцінніші досягнення сучасної археології як молодій і комплексній точній науці разом з її корисністю для розвитку філософії мов.

З власних інновацій вкажемо лише найновішу публікацію [8], доволі довгий текст якої містить вказівку на більшість успіхів світової археології, що стала точною наукою й заслуговує на назву «*нооархеологія*». Та перейдемо до нашої відповіді на сакраментальне студентське запитання: «*Яке правдиве походження українців та їх мови?*».

Для цього спершу наведемо рис. 1 з розрекламованої світовими ЗМІ статті у журналі «Science» [9], міжнародний авторський колектив якої з понад 80 осіб мав лідерами дуже відомих науковців — Heggarty P. і Gray R.D.

Рис. 1. Мовна сім'я почала розходитися приблизно 8 100 років тому з території, що розташована на південь від Кавказу [9]

Підпис до цього рисунка вказує на те, що інтернаціональний колектив авторів вирішив, що «колискою» формування первинної (спільної) для всієї індоєвропейської сім'ї мови було вказане коричневою плямою Вірменське нагір'я, високо підняте над рівнем морів та океанів. Цей колектив проаналізував семантичні показники аж 161 з групи індоєвропейських мов, з яких 52 були найбільш старими. Цей мовний порівняльний аналіз мав на меті виявити моменти поділу первинної мови на численні гілки і гілочки з відтворенням головних показників всієї сім'ї.

Кінцевим результатом компаративно-лінгвістичного аналізу стали у статті [9] схеми і діаграми, серед яких найбільш інформативним ми вважаємо саме рис. 1. На ньому відтворена «гібридна (фактично — двоколискова)» модель походження індоєвропейської мовної сім'ї, а журналісти зі світових ЗМІ радо проголосили цей варіант прадавньої мовної історії настільки досконалим, що він стирає «всі загадки і непорозуміння» й уперше правильно пояснює мовні поділи та переміщення народів.

Але ми не можемо погодитися з настільки високою оцінкою і вважаємо рис. 1 та відтворені на ньому дані усього лише «першим наближенням» для руху до правдивої мовної Prehistory, а не відповіддю на всі традиційні та можливі запитання. Він має так багато недоліків, що в спілкуванні зі студентами ми радимо не використовувати без поглибленого критичного аналізу текст статті [9].

Наведемо пояснення цього нашого твердження і насамперед пригадаємо, що децицію років у минулому в процесі співпраці з проф. К. Корсаком ми розвивали його ідею про трансформацію Трипільської культури на теренах Правобережжя Дніпра у величезну економічну зону між Карпатами і Північним Казахстаном, яка надовго стала світовим лідером у технологіях і суспільному управлінні.

К. Корсак назвав цю зону поділу праці «**Велике Трипільля — ВТ**» і першим навів дуже багато доказів того, що в інтервалі 5500 — 3500 років тому виробничі центри ВТ відвідували купці/розвідники з просторів між Атлантикою і пустелями Західного Китаю, що мало наслідком поширення *головних виробничих термінів* (мовою інформатики — *тегів*) з кінцевим формуванням індоєвропейської мовної сім'ї. Ми поєднали цю ідею з нашими філологічними знаннями, що дало змогу пояснити успіх в експансії праукраїнської «степової» мови на основі «*хмарнотезового механізму її поширення*» ([10] та ін.). Ця стаття пройшла рецензування в Національній академії наук України, опублікована в її журналі «Світогляд» разом з теорією «хмарнотезового поширення». Вона не тільки має для нас особливе значення, а й може бути використана для стислого викладу більшості найважливіших досягнень нооісторії, що не враховані у [9] і ведуть до помилок у рис. 1.

Цитуємо статтю «Новітнє пояснення походження та успішності Індоєвропейської мовної сім'ї» у журналі НАНУ «Світогляд»:

«Наше завдання — запропонувати науковому товариству комбіновану версію народження індоєвропейської мовної сім'ї, що ґрунтована на нових даних й вимірюваннях у межах нооісторії.

Ключові слова і положення цієї версії:

Родючий півмісяць; 1-а (аграрна) цивілізаційна хвиля; повільний дрейф піших хліборобів з насінням, вівцями й козами через Анатолію аж до Атлантики; поява групи цих винахідників на південь від Одеси й Миколаєва; утворення мілких турецьких проток; вельми повільне зростання рівня Чорного моря до сучасного "0 метрів"; витіснення аграріїв далі на північ мало не до Подільської височини; їх знайомство з карпатськими мисливцями-аріями; формування трипільців як хліборобів і воїнів-мисливців; одомашнення дикого коня (тарпана); винахід колеса і швидке вдосконалення тачанок-возів; різноманітність життєзабезпечення за рахунок великої худоби; пошуки й відкриття безлічі родовищ міді аж до невичерпного (Каргали, кілометрів 100 на північний захід від Оренбурга); створення мідних шахт і великих ферм (Аркаїм та ін.) для харчування гірників; організація приголомшливо великої і ефективної економічної зони з можливою назвою "Велике Трипільля"; спонтанне формування великої сукупності небувалих термінів — лексичної хмари нових тегів; успішний та вигідний усім поділ праці на території в півтора-два мільйони квадратних кілометрів; зміцнення культурного й технологічного атрактора — Великого Трипільля.

А далі — нещастя і катастрофи. Трипільці з труднощами подолали припинення кліматичного оптимуму (це погано, що лінгвісти й генетики цілком ігнорують не тільки роль міді й берези, але навіть вплив глобальних кліматичних варіацій) за рахунок використання нових засобів життєзабезпечення, але нічого не змогли вдіяти з фантастично потужним виверженням вулкана Санторін в Егейському морі, що дощенту знищило чудову крито-мікенську культуру. Зниження температури через вплив непроникних для сонячних променів стратосферних хмар аерозолів було таким

великим, що тривалому благополуччю Великого Трипілля прийшов несподіваний кінець. Населення всієї східної частини без зволікання повантажило свою рухомість на вози, зробило прощальне спалення і вирушило від пронизливих зимових степових вітрів (не для оборони, а для захисту від зимових вітрів потрібна була товстелезна ґрунтова зовнішня стіна Аркаїма) ближче до Індійського океану. Їх туди вже давно запрошували купці з півдня, але тільки форс-мажорні обставини змусили трипільців покинути батьківщину й освоєні до досконалості копальні Каргали. Не відразу, але без істотних втрат втікачі під ім'ям «арії» досягли тепліших теренів у Персії та Індії. Подальша історія аріїв досить добре відтворена вже в письмових джерелах, а сучасні генетичні дослідження тільки підтверджують і уточнюють ці дані». [10, с. 26]:

Все щойно процитоване за останні роки отримало дуже багато підтверджень і нових уточнень без змін принципових даних про життя і діяльність наших генетичних прашурів. Нам залишається зробити більш-менш повний перелік фактологічних недоліків рис. 1, створеного для відтворення «мовної експансії», а не біологічних міграцій та реального переміщення носіїв мов:

1) винахід пратрипільського гуманізму, продуктивного сільського господарства і початкової частини протоіндоєвропейської мови нашими прашурами стався в інтервалі 14-9 тис. років тому на теренах сучасної Східної Туреччини (на рис. 1 це місце займає слово «Anatolian»), а не на «коричневій плямі Вірменського нагір'я», як вказано на рис. 1;

2) поширення аграрного лексикону йшло не по меридіану на північ з Вірменського нагір'я упоперек хребтів Кавказу, а шляхом відносно повільної широтної експансії на Захід в Європу по придатним для с/г теренах, де «подорожні» вирощували потрібне для життя;

3) вказана на рис. 1 «українська» зелена пляма розпочала формуватися 7200 років тому через витіснення морською водою наших прашурів-землеробів на північ з теренів дельт Дунаю, Дністра і Дніпра, що впадали в прісне озеро, яке зазвичай називають «Понтіда». Солоня вода від Середземного моря підняла рівень Понтіди на 120 м, утворила Чорне й Азовське моря. Заповнення було дуже повільним, а тому твердження про «чорноморський Потоп» є помилковими. На чорноземах біля Умані невисокі прибульці-землероби з Півдня зустрілися з другим витокком українців — високими мисливцями-аріями, які в пошуках щастя прибули аж з Алтаю. Злиття було зумовлене взаємною симпатією, що швидко сформувало цілісний народ з рекордною для планети культурою, мораллю, гуманістичним світоглядом і цілковитою рівністю обох статей без найменших основ для громадянських війн;

4) зарубіжна наука через ототожнення слів «степ» і «дикунство» навіть зараз не згодна спокійно сприймати Трипільську культуру з усіма її феноменальними досягненнями, не кажучи вже про Велике Трипілля з його тривалими соціально-технологічними впливами, що сформували індоєвропейський світ, спільність мов і подібність культур. Багато сотень років «купці-розвідники» прибували в промислові центри Великого Трипілля,

засвоювали нові слова і довго поверталися додому, спотворюючи їх звучання тим дужче, чим довшим був шлях від Уралу додому. Основу знаменитих «списків Сводеша» для індоєвропейських мов склали ті слова, що «купці-розвідники» приносили до своїх князів і племен з Великого Трипілля, з його промислових зон. Кожен легко переконається в цьому «хмарнотеговому» механізмі утворення ІЄМС, якщо погляне на переклад нашого слова «береза» на ті мови, що стоять у Гугл-перекладачі;

5) зелена пляма на рис. 1 охоплює ледь третину площі Великого Трипілля, а зелені стріли з плями означають рух технологій і культури, а не траси атак армій пращурів на просторах від Атлантики аж до пустель Китаю. Змушені вказати на ту прикру обставину, що читачі мимовільно ототожнюють криві лінії на рис. 1 не з поширенням слів (лексикону) через хмарнотеговий механізм поширення технологічних термінів, а з пішими чи кінними походами носіїв протоіндоєвропейської мови. Журналісти цим ніколи не заморочуються і помилково стверджують, що наші пращури-«ямники» з чорноземних степів запліднили мало не всіх жінок Євразії;

б) навіть лідери-палеогенетики світу (як Д. Райх зі США) якось не помічають того, що з Західного Алтаю в Європу прийшли не тільки майбутні українці-гуманісти з чоловічою гаплогрупою R1a, а й реальні бандити з гаплогрупою R1b. «Озброєні» великотрипільськими технологіями, вони по північному узбережжю Африки дісталися Іберії, легко винищили фермерів разом з їх гуманізмом і нав'язали жінкам та спільним дітям агресивний «атлантичний архетип». Наступні майже 4 тис. років заповнені війнами, хрестовими походами, інквізицією, спалюванням «відьом», створенням колоній та світовими війнами задля їх повного перерозподілу. Рис. 1 і відповідна стаття не містять навіть мінімальних вказівок на носіїв генів R1b і причини сучасного світоглядного поділу Європи на Захід і Схід. Відзначимо й те, що автори статті [9] не зрозуміли шлях появи індоєвропейців в Індії й Персії. А ми не раз писали про те, що пращури зі східної частини Великого Трипілля вимушені були емігрувати до теплого океану, коли в Егейському морі в 1628 році до нашої ери вибухнув острів Санторін і занурив у кількамісячну темряву майже всю Північну півкулю. Нам належать чимало статей на розглянуті теми (прикладом є [11; 12] та ін.), але потік нових світових досліджень і відкриттів примушує нас постійно вдосконалювати та уточнювати вже зроблене.

У своєму спілкуванні зі студентами ми радимо в своїх аналізах минулого чи просто надскладних систем керуватися відомим методом світ-системного аналізу й використовувати «наймолодші» знання з десятків старих і молодих наук. Творці рис. 1 спиралися на вузько-дисциплінарний мовний аналіз, цілковито ігноруючи всі виробничі процеси, зміни клімату та ін. Вони, схоже, правильно виконали складні лінгвістичні аналізи, але при створенні рис. 1 проігнорували винайдення всіх важливих технологій разом зі зміною кліматичних умов. До того ж, «західні» науковці майже в усіх своїх статтях ототожнюють слова «степовики» і «дикуни» й досі мовчать про трипільські «прото-міста».

На закінчення цього підрозділу вкажемо на позитивне сприйняття студентами того факту, що не ми щось запозичували у французів, а вони та інші представники народів Заходу навчалися високим технологіям і європейській культурі у Великому Трипіллі. Це зміцнює їх національну гордість і психічну стійкість.

3. Висновки і пропозиції щодо ноофілософії мов

Вже при першому погляді на еволюцію мислення подвійно розумних Номо легко помітити, що надання молодим генераціям знань батьків і пращурів включало формування мануальних спроможностей у виготовленні та поліпшенні знарядь праці разом з наданням бази для світогляду і парадигми діяльності. Другу частину передавали молоді особи старшого віку, а зміст скерованого до нових генерацій полягав у знаннях про пращурів, про влаштування світу, про парадигму діяльності.

Фактично йшлося про загально-філософські знання, про важливі для виживання й стійкості народу соціально-світоглядні компетентності. Всі найновіші досягнення світової археології та історії останніх років свідчать про лідерство носіїв українських генів з часів палеоліту аж до сьогодення, про їх чотири мегаподвиги, що урятували людство від загибелі в моменти гострих криз і небезпек. Ось короткий перелік цих досягнень:

1) перехід Номо від канібалізму до пратрипільського гуманізму (Анатолія, від 15 до 8 тисяч років тому);

2) індоєвропейське одуховлення світу і формування всього того, що охоплює сучасне слово «Індоєвропейство» (Трипілля і Велике Трипілля, 7-4 тис. р. тому);

3) винайдення зороастризму як першої на планеті чудової монотеїстичної релігії, з якої розвинулися інші світові релігії (Велике Трипілля, зауральське поселення Синташта, Заратустра, 3700 р. тому);

4) план ноосупільства (1922-1925, Париж, В.І. Вернадський), основні положення якого втілюються в життя з настанням ХХІ століття та появою і збільшенням кількості ноотехнологій як екологічно ідеальних процесів, що надають Номо потрібне і одночасно відновлюють довкілля до «природного» стану через усунення індустріальних пошкоджень.

З цих та інших подібних досягнень світової археології-ХХІ випливає висновок про високу актуальність розширення фактологічної бази всіх гуманітарних ноознань в освітньо-науковій сфері України. Нам необхідне реформування й оновлення всього колосального океану гуманітарних знань — від нової Prehistory до правильного уявлення про закони формування й діяльності головного мозку та нервової системи кожного Номо від народження аж до схилку віку.

До колосальних досягнень класично-академічної філософії слід додати елементи ноофілософії як сучасної науки про Номо, мислення, світогляд, мораль і спроможність до філософсько-безпомилкового планування власного і колективного майбутнього. Наші пращури зробили найбільший внесок у цій

темі, а тому нам і нашим нащадкам слід здійснити ще більше і побудувати перше на планеті ноосупільство — Україну-XXI.

Література

1. Залізник Л. «Неолітична революція» в археології України початку XXI ст. // Археологія. 2017. № 4. С. 5-25.
2. Залізник Л. Етногенез українського народу. Зміна концепції (URL: <https://www.youtube.com/watch?v=6Sh8IIZ99Uk>) (30-12-2024). Запит 28-02-2025.
3. Півторак Г. Ще раз про вік української мови. / Мовознавство. 2025. № 3. С 5-21. <https://doi.org/10.33190/0027-2833-342-2025-3-001> (URL: <https://movoznavstvo.org.ua/vsi-nomera-zhurnalu/statti/2025-3-traven-cherven/grigor-j-p-vtorak-shche-raz-pro-v-k-ukrajins-koji-movi>)
4. Півторак Г. Деякі методологічні проблеми дослідження етно- і глотогенезу східних слов'ян на сучасному етапі. / Мовознавство. 2010. № 2-3. С 8-29. (URL: <https://movoznavstvo.org.ua/component/attachments/download/66.html>)
5. Тараненко О. Історико-мовна міфотворчість у новій історії українського суспільства. I. / Мовознавство. 2024. № 5. С 3-24. (URL: <https://doi.org/10.33190/0027-2833-338-2024-5-001>)
6. Тараненко О. Історико-мовна міфотворчість у новій історії українського суспільства. II. / Мовознавство. 2024. № 6. С 3-42. (URL: <https://doi.org/10.33190/0027-2833-339-2024-6-001>)
7. Корсак К.В., Кірик Т.В., Корсак Ю.К., Ляшенко Л.М., Похресник А.К., Таланчук П.М., Давиденко Г.В. та ін. (2023). Досягнення Київського клубу «Антиколапс» як українського послідовника Римського клубу / Publisher.agency: Proceedings of the 2nd International Scientific Conference «Modern Scientific Method» (February 23-24, 2023). Vienna, Austria., pp. 14-26. (DOI 10.5281/zenodo.7679346). (URL: <https://ojs.publisher.agency/index.php/MSM/issue/view/19/59>)
8. Корсак К.В., Ляшенко Л.М. (2025). Пропозиція хмарнотегового механізму появи індоєвропейської мовної сім'ї і його використання для подолання проблем сучасного людства / Міжнародна науково-технічна онлайн конференція «Scientific Research and Experimental Development», 2-3 жовтня 2025 р., Лондон, Англія. С. 54-71. DOI 10.5281/zenodo.17282089 (URL: <https://ojs.publisher.agency/index.php/SRED/issue/view/155/354>)
9. Heggarty P., Anderson C., Scarborough M., King B., Bouckaert R., Jocz L., Kummel M.J., Jugel T., Irslinger B. [...] Gray R.D. (2023) Language trees with sampled ancestors support a hybrid model for the origin of indo-european languages. SCIENCE • 28 Jul 2023 • Vol 381, Issue 6656 (URI: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg0818>). Appeal 5-10-2025
10. Корсак К. В., Ляшенко Л. М. Новітнє пояснення походження та успішності Індоевропейської мовної сім'ї // Світогляд. 2017. №5. С. 21-27 (URL: <https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2017-12-5/svitogliad-2017-5-05-korsak.pdf>). Запит 3-10-2025
11. Lyashenko, L.M. (2022). The development of comparative linguistics in the conditions of the global noorevolution in the field of humanities / Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, September 30, 2022. Pisa, Italian Republic: European Scientific Platform. Pp. 68-72. (URL: [file:///D:/Users/We/Downloads/13-34-PB%20\(1\).pdf](file:///D:/Users/We/Downloads/13-34-PB%20(1).pdf)) (in Ukrainian)
12. Larysa Lyashenko (2021). Achievements of Young Sciences in Comparative Studies and Archeology in Struggle against the Myth of the Identity of Modern Russians and Ukrainians : Scientific Collection «InterConf», (78): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century» (October 7-8, 2021). Seattle, USA: ProQuest LLC, 2021. 480 p. Pp. 90-108. Available at : DOI: 10.51582/interconf.7-8.10.2021.012. (URL: <https://www.interconf.top/documents/2021.10.7-8.pdf>) (in Ukrainian)